

ХУНАРМАНДЧИЛИК УЮШМАЛАРИДА УСТОЗ-ШОГИРД МУНОСАБАТЛАРИ.

Раҳматова Феруза Қудрат кизи

Наманган давлат университети талабаси

***Аннотация:** Ўрта Осиё халқлари ҳунармандчилигининг ўзига хос хусусиятларидан бири бу – маълум бир соҳа ҳунармандларининг муайян ижтимоий ташилотларга бирлашишидир. Бу ўзига хос жамоатчилик анъаналарига таянган махсус уюшмаларга бириктириш кўринишига эга бўлган. Бундай уюшмалар маълум ҳунармандчилик турининг ривожланишига замин яратган. Ушбу уюшмаларнинг ўз оқсоқоллари бўлиб, бирлашма фаолияти махсус ҳужжат – рисола асосида амалга оширилган. Рисолада соҳага оид ахлоқий, ҳуқуқий ва ижтимоий меъёрлар шариат қонунларига асосланган ҳолда баён этилган. Жумладан, мазкур ҳужжатда технологик жараёнлар, маҳсулотларнинг турлари ва сифати, меҳнат қуроллари ва ҳунармандчиликнинг ушбу соҳасига оид турли хил урф-одат ва маросимлар батафсил баён эгалади.*

***Калит сўзлар:** уюшма, ҳунарманд, савдогар, маҳаллий, савдогар, воҳа, марказ.*

XIX – XX аср бошларида ҳам ҳунармандлар ўз уюшмаларига эга бўлган. Бундай уюшмалар барча ҳунармандчилик турларида мавжуд бўлиб, Ўрта Осиёнинг маҳаллий аҳолиси орасида касаба деб аталган.[1]

Маълумотларга кўра, Ўрта Осиёда ҳунармандчилик уюшмалари X асрлардаёқ мавжуд бўлган. Бундай уюшмалар тўлалигича XIV–XV асрларда шакллانган. Уларнинг пайдо бўлишига йирик ҳунарманд-савдогарлар манфаати сабаб бўлган. Бундай савдогар-усталар атрофида четдан бошқа рақобатчининг пайдо бўлишини истамаган ҳамда ҳунармандчилик уюшмаларида бир неча усталарга бош бўлиб, маҳсулот ишлаб чиқарган.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, Ғарбий Европа мамлакатларида маълум бир ҳунармандчилик буюмларини ишлаб чиқаришга Қашқадарё воҳаси

хунармандчилиги тарихи (XIX – XX аср бошлари) ихтисослашган шаҳар хунармандлари цехлари мавжуд бўлган. Ғарбий Европа мамлакатларида цехларга бирлашиш X асрларда бошланган бўлса-да, XII – XIV асрларда улар йирик уюшмаларга айлангани ҳақида маълумотлар мавжуд. Европа мамлакатлари ва Ўрта Осиё хунармандчилик уюшмаларидаги умумийликлар билан биргаликда, улар ўртасида бир қанча ўзига хос фарқли томонларни ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин. Масалан, Ўрта Осиёда хунармандларнинг уюшмаларга бирикишларидан асосий мақсад, ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, маҳсулот сифатини, сонини ошириш ва кўпроқ фойда олиш бўлса, Ғарбий Европа мамлакатларида эса хунармандлар цехларга асосан бир-биридан руҳий мадад ва илҳом олиш учун бирлашишган.[2]

Ўрганилаётган даврда Ўрта Осиёнинг барча хунармандчилик марказлари хунармандчилик гузарларидан ташкил топган. Юқорида келтириб ўтилганидек, бундай гузарларни Бухоро амирлиги хунармандчилик марказлари – Самарқанд, Бухоро, Шаҳрисабз, Китоб, Қаршида ҳам учратиш мумкин бўлиб, уларнинг ҳар бирида бир неча ўнлаб гузарларни санаб ўтиш мумкин. Бундай гузарларда, асосан, алоҳида хунармандчилик тури билан шуғулланувчи хунармандлар яшаган ва уларнинг устахоналари ўзлари яшаётган ҳовлиларда жойлашган. Бундан ташқари, бозорда ёки савдо расталарига яқин ерда алоҳида дўкон ҳамда устахонасига эга хунармандлар уюшмалари ҳам мавжуд бўлган.

Ўрта Осиё, жумладан, Қашқадарё воҳаси шаҳарларидаги хунармандчилик уюшмаларига мисол қилиб кулолчилик уюшмаларини кўрсатиш мумкин. Кулолчилик уюшмалари, асосан, уй-ҳовлиларда жойлашган бўлиб, бир неча хонадан иборат бўлган. Хоналарга кулолчилик чархлари, сопол идишларини пиширадиган хумдонлар, тегирмон тошлари жойлаштирилган. Лойхона ҳам чархлари билан бир хонада жойлашган. Ҳовлида тайёр ва яримтайёр маҳсулотларни саклайдиган хоналар ҳам

мавжуд бўлган. Ҳовлидан эса тупроқ сақлаш захираси сифатида ҳавда об-ҳаво иссиқ кунларда идишларни қуритишда фойдаланилган.

Уюшма бошида бобо ва оқсоқол турган. Маҳсулот ишлаб чиқарувчилар – усталар, ёлланма усталар ва шогирдлардан иборат бўлган. Бобо қасаба бошлиғи бўлиб, обрўли ҳунармандлар ичидан сайланган ва аксарият ҳолларда умрининг охиригача шу лавозимда турган. XIX–XX аср бошларида бобо лавозими тўқимачилик, новвойлик ва отбоқарларда ҳам сақланиб қолган. Бошқа бир қатор ҳунармандчилик турлари, жумладан, темирчилик, дегрезлик, мисгарлик, ўймакорлик, кўнчилик ва бошқаларда қасаба бошлиқлари оқсоқол ёки ғолиб деб номланган. Қулоччилик ҳамда тўқимачилик устахоналарида ҳам бобо, ҳам оқсоқол лавозими мавжуд бўлиб, иккаласи ҳам устакор ҳунармандлардан сайлаб қўйилган. Уларни сайлашда уюшманинг барча аъзолари қатнашган. Оқсоқолликка сайланувчи устанинг ёши аҳамият касб этмаган ва у умр бўйи шу лавозимида қолмаслиги ҳам мумкин бўлган. Яъни, у уюшма аъзолари норозилиги билан лавозимидан четлаштирилиши мумкин бўлган. Қасабанинг ҳақиқий бошлиғи бобо бўлиб, оқсоқол унинг ёрдамчиси ҳисобланган.[3]

Заргарларда эса уюшма бошлиқлари саркор деб номланган ва улар кўпинча сарой амалдорларидан бўлган. Тадқиқотлар натижаси, Бухоро амирлигида ҳам заргарларнинг кўпгана имтиёзлари бўлиб, улар юқори табақа аҳли вакиллари бўлган. Жумладан, XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро шаҳри заргарларига амир Абдулаҳадхон томонидан Қаршилиқ заргар Усто Саъдий саркор этиб тайинланган.

Боболар уюшма аъзолари олдида ушбу ҳунармандчилик соҳаси пири номидан иш тутган. Қолаверса, ўз ҳунарига оид рисола ни ёддан тўлиқ билиши шарт бўлган. У ҳафтанинг маълум кунларида қўлида рисола билан устахона ва дўконларга бирма-бир кириб, шогирдлари ишидан хабар олган ва ҳунармандчилик қонун-қоидалари билан таништириб борган. Бобо бошлиқ сифатида, шогирдларни усталикка ўтказиш учун фотиҳа берган, устазода

бўлмаган ҳар қандай шогирдни оила, яъни уюшма устаси қилиб қабул қилиш фақат бобо томонидан ҳал этилган. Бундан ташқари, унинг қўли остида уюшманинг барча ҳалфалари бириккан бўлиб, улар бобо уйдан макон топган. Шунингдек, бобо оқсоқол билан ҳалфалар ўртасидаги келишмовчиликларни ҳал қилган, ёрдамга муҳтож ёки бемор ҳалфаларни қўллаб-қувватлаган. Улар эса ўз қарзларини ишга чиққанларидан кейин узганлар. Баъзи бир бадавлат боболар нафақат ўз уюшмаси балки бошқа хунармандчилик уюшмалари аъзолари томондан катта ҳурматга сазовор бўлиб, ночор аҳволда қолган касабачи бошлиқлари улардан ёрдам сўраганлар. Масалан, обрўли бадавлат боболар томонидан ишчи кучига муҳтож бўлган бошқа уюшмаларга ишчилар жўнатилган. Шундай ҳоллар ҳам бўлганки, ҳалфалар бобога устахона бошлиқи билан келишмовчилигини ҳал қилишни сўраб мурожаат қилганлар. Бобо ўз пойқори орқали ушбу муаммоларни ҳал қилган. Пойқор бобонинг барча топшириқларини бажарган, яъни ёлланма ишчиларни ишдан бўшатган, уста керак бўлган устахоналарга ишчиларни жойлаштирган. У ўз хизмати учун келишолмаётган ҳар иккала томондан икки тангадан ундириб олган. Баъзан вазиятни аниқлаб, келишмовчиликни устахона бошлиқи зарарига ҳал этган, масалан, унинг устахонасини бир неча кунга ёпиб қўйган. Бобо қўл остида нафақат хунармандлар, балки савдогарлар ҳам бириккан. Масалан, тўқимачиликда газмолларга буюртмалар фақат бобо орқали ўтган. Юқори табақа аҳли маҳсулотга бобо орқали буюртма берган ва тайёр маҳсулот ҳам олдан унинг кўригидан ўтиб, кейин буюртмачига етказиб берилган.[4]

Оқсоқоллар ҳам уюшма ишчилари назоратидан ташқари, бозорга боғлиқ масалалар билан шуғулланганлар. Улар маҳсулот сифатини назорат қилган ҳамда ушбу маҳсулот сифатига яраша сотилишини таъминлаган. Улар иштирокида алоҳида усталар билан буюртмага оғзаки шартномалар тузилган. Ўз хизмати учун оқсоқоллар йилига тўрт марта бир бозор кунининг бутун

foyдаси ҳисобига ҳақ олган. Бундай кунларда даромаддан кимдир ўмариб кетмаслиги учун қатик назорат қилинган.

Кейинчалик йирик шаҳарларда, асосан, ўзбек миллатига мансуб аҳолиси кўп бўлган шаҳарларда бобо лавозими йўқолиб борган ва уларнинг ўрнини оқсоқол ҳамда ғолиблар эгаллаган. Чекка ўлкаларда бобо лавозими касаба бошлиғи, пирлар ўринбосарлари сифатида уюшмалар қанча фаолият кўрсатган бўлса, шунча мавжуд бўлган. Жумладан, Қашқадарё воҳаси марказий шаҳарлари – Қарши, Шаҳрисабз, Китоб ва бошқаларда ҳам шу ҳол кузатилади.

Хунармандчилик уюшмалари куйидаги тартибдаги хунармандлар гуруҳидан ташкил топган. Уюшма бошида бобо, оқсоқол, ундан кейин устакор, ҳалфалар, охирги ўринда эса шогирдлар турган. Ҳалфалар ўз устахонасига эга бўлмаган уста-хунармандлар бўлиб, иложсизликдан уюшмаларда ёлланиб ишлашган ва меҳнатига яраша иш ҳақи олишган.[5]

Ўрта Осиё шаҳарлари хунармандчилик уюшмалари аъзоларидан уста ва устазодаларнинг касабадаги ўрни алоҳида аҳамиятга эга бўлган. Чунки улар мустақил ишлаб чиқарувчилар ҳисобланиб, моддий таъминотга муҳтож бўлмаган. Шунингдек, улар шогирдлар тайёрлашда устоз вазифасини ўтовчи асосий шахс ҳисобланган. Фарбий Европа мамлакатлари шаҳарларида ҳам хунармандчилик цехларида мустақил уста-хунармандларнинг мавқеи баланд бўлган. Улар бир ихтисосликка эга ёлланиб ишлашга мажбур хунармандларни ўз қўл остида бириктириб, маънавий ҳамда моддий томондан қўллаб-қувватлаб турганлар.

Хунармандчилик уюшмаларида тақия ҳам мавжуд бўлиб, у қўллаб-қувватлаш, таянч, бошпана, дам олиш жойи деган маъноларни англатган. Тақия уюшма аъзолари томонидан йиғилган пул ҳисобига қурилиб, хужралар ва чойхонадан иборат бўлган. Унда вақтинчалик бошпаналар ҳам мавжуд бўлиб, шаҳарга иш излаб келган ёлланма усталар яшаганлар. Юқори малакали усталар тақияда яшамаганлар, улар устакор уйида яшш-ан. Тақия,

шунингдек, уюшма дам олиш маскани вазифасини ҳам бажариб, у ерда хунармандлар хордиқ чиқарганлар.

Ўрта Осиёнинг барча шаҳарларидаги каби Қашқадарё воҳасида ҳам халфаларга бўнак бериш мавжуд бўлган. Қарздор халфа қарзини узгунча, бошқа устахонага ўтиши таъқиқланган. Агар бошқа устахона эгаси унинг қарзини узса, ўзига ўтказиши мумкин бўлган.

Бўнак, асосан, кўп сонли ёлланма ишчи кучи керак бўлган уюшмаларда, жумладан, этикдўзлар, тўқимачилик ва кулолчиликда мавжуд бўлган. Бу анъана мисгарлар, заргарлар ва зардўзларда учрамаган, чунки уларда халфалар деярли бўлмаган. Ушбу хунармандчилик турларида усталар шогирдларини маълум даражада касбга ўргатганларидан сўнг, усталикка фотиҳа беришган. Кейин уларга устахона очишга кўмаклашишган ёки ўз устахоналарида уста билан бир қаторда ишлашларига рухсат беришган.[6]

Юқорида келтириб ўтилганидек, хунармандчилик уюшмалари аъзоларининг қуйи табақаси вакили шогирдлар ҳисобланган. Шогирдлар четдан устага ёшлигадан хунар ўрганиш учун ёлланиб, 5 – 15 йил давомида ёрдамчи ишларни бажаришга мажбур бўлган. Улар иш ҳақи олиш ҳуқуқига эга бўлмаганлар ва асосан, қора ишларни бажарганлар. Уларнинг маълум иш вақти белгиланмай, тонг отандан кун ботгунга қадар давом этган. Заргарлар ва зардўзлар четдан камдан-кам ҳоллардагина шогардликка олинган. Бу хунармандчилик турларида, асосан, касб-кор мерос қолдирилган бўлиб, уларнинг деярли барчаси устазодалар бўлган. XVI асрда шогирдликка олиш тўғрисидаги шартномалар ёзма тузилганлиги ва шогирдлик муддати ҳам қисқароқ, яъни 5 йилгача бўлган. XIX – XX аср бошларида заргарликда ҳам четдан олинган шогирдлар мавжуд бўлган. Лекин уларга хунар ўргатиш муддати 10 йиддан 5 йилгача чўзилгани ва ҳужжатлар ёзма имзоланмагани илмий адабиётларда келтириб ўтилган.[7]

Ғарбий Европа мамлакатлари шаҳарларида хунармандчилик соҳасидаги шогирдлик муддати одатда 2 – 7 йил давом этган. Баъзи ҳолларда шогирдлик

муддати 10 – 12 йилгача чўзилганлиги ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд. Бунга шогирд ўзи танлаган соҳа бўйича устози тан оладиган даражада санъат намунасини одатдаги ўқув муддатида ярата олмагани сабаб бўлган. Шогирд усталикка қабул қилиниши учун худди шу шартни бажариши зарур бўлиб, бунга тезда эришган шогирдлар аввал уста ёрдамчиси, кейин эса мустақил уста-хунарманд, деб тан олинган.

XX аср бошларида шогирдларнинг аҳволи анча яхшиланган. Маълумотларга кўра, бу даврда хунармандчилик корхоналарида ишлаётган 17 ёшгача бўлган шогирдлар умумий овқатланиш вақтидан ташқари, 3 соат мактабда ўқиб келишга ҳақлилиги таъкидланган.[8]

Шогирд йиллар давомида хунар ўрганиб, маълум даражага эришганидан кейин уста унга мустақил равишда устачилик қилиши учун фотиҳа ва иш куроли ҳамда бир марта бирор буюмни ишлаб чиқаришга етадиган хом ашё берган. Шогирдлар устазода бўлса, фотиҳа олгандан кейин ўзи мустақил фаолият юритишган. Устазода бўлмаган шогирдлар фотиҳа олгандан кейин устози ёки бирор бир бошқа устахонада келишув асосида ёлланиб ишлаган.

Хунармандчиликнинг барча турларида хунар отадан болага мерос қолдирилган ва уни давом эттирмаслик гуноҳ ҳисобланган. Айтишларича, ота шунари давом эттирилмаган уйда пирлар чироқсиз қолган. Шунинг учун ўғил фарзанди бўлмаган уста қизини ўзининг энг яхши шогирдига узатган ва уни ўз фарзандлари қаторига киритган.[9]

Ўрта Осиё худуди, жумладан, Қашқадарё воҳасининг барча худудларида хунармандларнинг ўзлари эътиқод қиладиган пирлари бўлган. Пирларни эъзозлаш хунармандчилик тараққиётида ва хунармандларнинг ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлган. Пирлар маълум соҳадаги хунармандларни жипслаштириб туришда маънавий восита ҳисобланган. Пири бор хунармандлар биродар ҳисобланиб, барча маросимларда йиғилиб туришган.

Қашқадарё воҳаси аёллар кулолчилигида Момо Ҳаво улуғ саналган бўлса, Саид Кулол, яъни Шамсиддин Кулол барча кулоллар пири саналган.

У, айниқса, йирик сопол идишлар ясайдиган кулоллар томонидан улуғланган. Коса, пиёла каби майда сопол буюмлар ясайдиган кулоллар, жумладан, Шаҳрисабз косагарлари Шайх Ҳасан Басрийни ҳам ўзларига пир деб билишган. Баҳовуддин Нақшбанд эса ёлланиб ишлайдиган уста-ҳалфалар ва шогирдларини пир ҳисобланган. Олов билан ишловчилар, яъни заргарлар, темирчилар, дегрезчилар, новвойлар ва кулолларнинг бир қисми ҳазрати Довудни ўзларига пир деб билишган. Игна билан ишловчилар, яъни тикувчилар, зардўзлар, этикдўзлар Бобои Порадўзни ўз пирлари деб билишган. Бундан ташқари, зардўзлар Ҳазрати Юсуфни ўз ҳунарлари пир деб улуғлашган.[10]

Илмий адабиётларда келтирилишича, энг биринчи уста зардўз, энг биринчи устоз ва ғойибона ҳомий пир Ҳазрати Юсуф бўлган. [11]. Тўқимачиликда тўкувчи ва ип йигирувчиларнинг пирлари, яъни бибиси Биби Сешанба бўлган. Баъзи жойларда уни Биби Чоршанба деб аташади, Усмон турклари Биби Пайшанбаи кори деб аташган. Ўрта Осиё халқлари афсоналаридага машҳур Айюб пайғамбар, Деви Сафед, Биби Сешанба, Амударёнинг юқори оқимида Биби Расонда, Афғонистонда Биби Чархан деб аталган пир ва бибилар ип йигирувчилар ҳомийси ҳисобланган. Бундан ташқари, маҳаллий ҳунармандлар томонидан олача тўқиш санъати асосчиси сифатида Шайх Нажмиддин Кубро ҳам улуғланган. Отбоқарлар Ҳазрати Алини, деҳқонлар Бобо Деҳқонни, чорвадорлар Занги бобони ўз ҳунарлари пирлари сифатида эъзозлашган.[12]

Касаба бошлиқлари, яъни бобо ва оқсоқошар пирларнинг ердаги акси ёки давомчилари сифатида ҳурмат қилинган. Уста пирлар ҳаққига ҳар бир иш бошланмасдан олдин дуо қилиб, улардан ишига барака ва турли зиён-заҳматлардан асраш учун мадад тилаган.

Ўрта Осиё, хусусан, Қашқадарё воҳасида вояга етган, яъни бирор ҳунарни эгаллай олган ёш уста касаба йиғини чақириб, арвоҳи пир ҳаққига эҳсон берган. Шу ерда уста унвонини олган шогирд белига белбоғ боғланган

ва бўлажак уста пирларнинг давомчиси бобо ҳамда устозига сарупо қилган. Аёллар гшрлар ҳаққига чироқлар ёқишган ва уларнинг ҳаққига нон, ширинликлар ҳамда оқ газмол улашганлар.

Пири бир хунармандлар, ҳатто бир касб-кор аҳли бўлмаса-да, биродар ҳисобланиб, турли маросимларда йиғилиб туришган. Ушбу анъаналар хунармандларни асрлар давомида бир-бирига боғлаб келган. Қолаверса, хунармандчилик тармоқлари, уюшмаларида мавжуд бўлган бундай тартиблар вақт ўтган сайин ўз аҳамиятини йўқотган. Жумладан, XX аср бошларига келиб, бобо уюшмалари ўз аҳамиятини йўқотган бўлишига қарамай, бу каби анъаналар халқимиз томонидан қадрланган ҳамда ҳозирги кунгача сақланиб қолган. Хунармандчиликка оид бу анъаналарнинг аксарияти аждодларни ёдга олиш билан боғлиқ бўлиб, айниқса, уста томонидан ўз шогирдига фотиҳа бериш маросимида, аждодлар руҳига миннатдорчилик билдириш кўришида яққол намоён бўлади. Ўрта Осиё хунармандчилигининг ўзига хос хусусиятларидан бири бу ҳар бир соҳанинг ҳомийси ҳисобланган пирларига эга бўлишидадир.

XIX – XX аср бошларида воҳа ҳудудида мавжуд бўлган барча хунармандчилик бирлашмалари ўзининг асрлар давомида шаклланиб келган урф-одаг ва маросимларига эга бўлган. Улар ўз олдига Ғарбий Европа мамлакатлари хунармандчилик бирлашмалари каби ягона мақсад, яъни хунармандлар манфаатларини, уларнинг фаолиятини ислоҳ қилиш йўли орқали ҳимоя этишдан иборат бўлган. Аммо Ўрта Осиё хунармандчилик уюшмаларининг ўзига хос томонларидан бири жамиятнинг бошқа соҳаларида кузатилгани каби ушбу соҳада ҳам патриархал муносабатларнинг мустаҳкам сақланганлигидир. Шу туфайли мазкур ижтимоий муносабатлар узок вақт давомида ҳеч қандай ўзгаришларсиз сақланиб қолган.

Адабиётлар рўйхати

1.Ҳамидова М. XVII-XX аср бошларида Бухоро хонлигида хунармандчиликда қадимий анъаналар ҳақида // Академик Убайдулла

- Каримов номидаги ёш шарқшунослар илмий конференцияси тезислари. – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 45.
- 2.Агзамова Г. А. Сўнгги ўрта асрлар Ўрта Осиё шаҳарларида хунармандчилик ва савдо. –Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – Б.38.
- 3.Ҳамидова М. XVII-XX аср бошларида Бухоро хонлигида хунармандчиликда қадимий анъаналар ҳақида // Академик Убайдулла Каримов номидаги ёш шарқшунослар илмий конференцияси тезислари. – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 44-45.
- 4.Гул Э. Амалий санъатда этник-маданий анъаналар // “San’at”. –Тошкент, 1998. –№ 1–3. – Б. 32-33.
- 5.Ҳамидова М. XVII-XX аср бошларида Бухоро хонлигида хунармандчиликда қадимий анъаналар ҳақида.... – Б. 45.
- 6.Алимова Д. Бухорои шарифнинг заргарлик санъати // Мозийдан садо. – Тошкент, 2002. –№ 3(15). – Б. 8 – 9.
- 7.Алимова Д. Бухорои шарифнинг заргарлик санъати – Б. 9.
- 8.Ҳамидова М. С. XVIII – XX аср бошларида Қашқадарё воҳаси хунармандчилиги тарихшунослиги // Тарихий манбашунослик муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Тошкент, 2008. – Б. 134-135.
- 9.Гул Э. Амалий санъатда этник-маданий анъаналар / / "San'at". –Тошкент, 1998. –№ 1-3. – Б. 33.
- 10.Жабборов И. М., Дресвянская Г. Духи, святне, боги Средней Азии (очерки по истории религии). – Ташкент: Узбекистан, 1993. – Б. 174.
- 11.Булатов С. Ўзбек хапқ амалий безак санъати. – Тошкент: Меҳнат, 1991. – Б. 321.
- 12.Сулейманов Р. Х. Нахшаб – унутилган тамаддун сирлари. – Тошкент: Маънавият, 2004. – Б. 43.